

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677383>

УДК 343

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ИНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

О.О. Витушко,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Уголовное судопроизводство»

М.А. Сойников,

научный руководитель,

к.ю.н., доц., кафедра уголовного права и процесса,

КГУ,

г. Курск

Аннотация: В статье изучается зарубежное законодательство с точки зрения регламентации ответственности за убийство. Анализируется опыт стран бывшего СССР и законодательствах стран Восточной Европы. Дается сравнительная характеристика законодательства Республики Польша, Латвийской Республики, штата Техас (США). Изучается позиция германского законодателя относительно назначения наказания за совершение нескольких преступлений. Доказывается, что уголовное законодательство различных стран включает много схожих составов преступлений против жизни.

Ключевые слова: уголовное законодательство, ответственность за убийство, международное право, санкции за убийство

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FOREIGN CRIMINAL LEGISLATION REGULATING LIABILITY FOR MURDER INVOLVING OTHER CRIMES

O.O. Vitushko,

Master of the 1st year of study, e.g. "Criminal proceedings"

M.A. Soynikov,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

Department of Criminal Law and Process,

KSU,

Kursk

Annotation: The article examines foreign legislation in terms of regulating responsibility for murder. The experience of the countries of the former USSR and the legislation of the countries of Eastern Europe is analyzed. A comparative description of the legislation of the Republic of Poland, Republic of Latvia, State of Texas (USA) is given. The position of the German legislator regarding the sentencing of several crimes is being studied. It is proved that the criminal laws of various countries include many similar crimes against life.

Keywords: criminal law, responsibility for murder, international law, sanctions for murder

Изучение зарубежного законодательства с точки зрения регламентации ответственности за убийство, сопряженное с другими преступлениями, необходимо для совершенствования отечественного уголовного законодательства. В законах большей части государств сопряженность убийства с другими преступлениями – основание для усиления мер уголовных репрессий. Но отдельные вопросы, которые связаны с дифференциацией уголовной ответственности, определением преступления, которое сопряжено с убийством, часто обуславливаются представлением законодателей тех или иных государств в частном порядке. Большое количество позиций по данным проблемам говорят об большой значимости подобных исследований для уголовного законодательства.

Изучение уголовного права зарубежных стран позволяет сказать о наличии принципиально различающихся точек зрения к решению рассматриваемой проблемы. Также стоит сказать о том, что регламентация сопряженного убийства с другими преступлениями лучше и более полно имеется в уголовных кодексах стран, ранее входивших в состав Советского Союза, а также в странах Восточной Европы. Очень часто убийство было связано с половыми преступлениями, а также с преступлениями против собственности и безопасности в обществе [1, с. 45].

Но, в некоторых странах к объектам данных посягательств относятся и другие отношения. Мы считаем, что уголовное законодательство зарубежных стран по способам регламентации убийств, сопряженных с иными преступлениями можно разделить на шесть групп. К первой группе мы отнесем уголовное законодательство Республики Польша, Латвийской Республики, штата Техас (США) [2, с. 145], Эстонской Республики, Республики Узбекистан и ряда иных стран, в которых способы юридических закреплений признаков сопряженности применительно к убийству имеет очень большие сходства с уголовным законодательством Российской Федерации. Однако, кодексы Эстонии, Узбекистана мы отнесем

всё-таки к отдельной подгруппе, так как в них сопряженность убийства рассматривается в основном с половыми преступлениями. Вторая группа – это, страны Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан. В этих государствах уголовное законодательство полностью совпадает с УК РФ. К третьей группе отнесем уголовное законодательство Республики Болгария, Китая и некоторых других других государств, в которых имеется только общее понятие убийства, сопряженность с иными преступлениями не указывается. К четвертой группе отнесем уголовное законодательство Беларуси. В нем, в статье об убийстве предусматривается его сопряженность с другими преступлениями, что является тождественным моментом с законодательством с УК РФ, кроме того, убийство является отягчающим обстоятельством по ряду отдельных преступлений. К пятой группе относятся уголовные кодексы Швеции и Швейцарии, которые не предусматривают повышенную ответственность за убийство, которое совершено с другими преступлениями. То есть практически полностью отсутствует сопряженность преступлений. И, наконец, шестая группа: законодательства таких стран, как Франция. В уголовном законодательстве этой страны закреплено только общее понятие убийства, которое сопряжено с иными преступлениями, но виды их не называются [3, с. 132].

Выделив шесть групп, мы выяснили, что почти во всех законодательствах, состав убийств, сопряженных с иными преступлениями имеет определенные национальные специфические оттенки и даже в странах романо-германской группы нет единства к законодательным подходам в регламентации ответственности за убийство, сопряженного с иными преступлениями.

Например, в УК ФРГ § 211 за тяжкое убийство дается пожизненный срок заключения, признаками такого убийства будут выступать, например, половое влечение, сокрытие другого преступного деяния или облегчение его совершения [4, с. 244]. Что касается убийства, совершенного с целью удовлетворения полового влечения, то, судя по германской судебной практике, лицо, которое его совершило страдает часто формой полового извращения, при которой оно желает получить удовлетворение через причинение человеку смерти, либо через совокупление с уже трупом потерпевшего.

Так же, УК Германии сталкивался с особыми случаями сопряженности убийств с другими преступлениями. Например, § 251 УК определяет, что тот, кто совершает разбой и причиняет смерть другому человеку, всё равно наказывается пожизненным лишением свободы, или заключением на не менее чем десять лет.

Для того, чтобы действия виновного были квалифицированы по данной норме, смерть потерпевшего не обязательно должна наступить в

результате насильственных или разбойных действий. Самое главное, чтобы между ними существовала причинно-следственная связь. Так же в § 306 мы видим специальный случай, который устанавливает наказание в виде пожизненного лишения свободы, или заключением на срок на десять или более лет за поджог, в результате которого погиб человек.

Особый интерес представляет позиция германского законодательства в отношении лица, за совершение нескольких преступлений. Согласно § 52 УК, «1) Если одно и то же деяние нарушает несколько уголовных законов ..., то выносится одно наказание. 2) Если нарушается несколько уголовных законов, то наказание определяется тем законом, который предусматривает наиболее тяжкое наказание. Оно не должно быть мягче, чем это допускают другие применяемые законы» [4, с. 287].

Близкое по традиции немецкому австрийское уголовное законодательство, тем не менее, существенно отличается от него в части регламентации ответственности за убийства, сопряженные с иными преступлениями. Во-первых, УК Австрии не содержит составов квалифицированных убийств. В §75 устанавливается ответственность за простое убийство. В иных составах преступлений смерть потерпевшего выступает в качестве одного из квалифицированных последствий деяния.

Не содержат упоминания о сопряженности убийства с иными преступлениями УК Китая, УК Дании и УК Испании. Статья 138 испанского кодекса карает лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет за причинение смерти другому человеку [5, с. 102].

Уголовный кодекс Китайской Республики (ст. 232) карает убийство смертной казнью, пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок не менее десяти лет.

Достаточно подробно состав исследуемого убийства рассмотрен в УК Голландии. Специальных случаев сопряженности иных преступлений с убийством УК Голландии не предусматривает, но устанавливает общее правило квалификации подобных деяний. Если УК Голландии описывает исследуемый состав преступления в достаточной степени казуистично, УК Швейцарии, напротив, в высшей степени абстрактен [6, с. 16]. Согласно ст. 112 Закона, тяжким убийством признается ситуация, когда «лицо действует особо бессовестно, а именно его мотивы совершения преступного деяния, цель преступного деяния или вид исполнения являются особо упречными». Наказание за такое преступление – пожизненная каторжная тюрьма. Весьма близки российскому закону положения УК Польши [7, с. 132]. В числе квалифицирующих признаков убийства (ст. 148) закон предусматривает: убийство в связи с захватом заложника, изнасилованием либо разбоем (п. 2).

Таким образом, уголовное законодательство различных стран включает много схожих составов преступлений против жизни, так как данная

ценность является высшим благом, поставленным под охрану международного права и уголовных законов отдельных государств. Она не имеет национальных границ, носит общечеловеческий характер [8, с. 66]. Тем не менее, в каждой стране имеются свои, присущие только ей, правовые концепции, национальные традиции правовой культуры, специфические правовые институты. Их можно обнаружить как в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. Не случайно в юридической науке большое внимание уделяется сравнительному правоведению – совокупности научных знаний о правовых системах современности.

Список литературы

- [1] Уголовное право зарубежных стран: учебник для магистров. / Под ред. Н.Е. Крыловой. // 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2017. 250 с.
- [2] Третьяков К.В. «Сравнительный анализ квалификации убийств по уголовному праву РФ и США». / К.В. Третьяков. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2015. № 3. 132-145 с.
- [3] Авешникова А.А. «Конвергенция англосаксонской и романо-германской правовых систем на примере прецедента». / А.А. Авешникова, А.А. Кемелбеков. // Всероссийский научно-практический журнал «История, философия, экономика и право». – 2019. № 3. 124-132 с.
- [4] Крашенинников Н.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Н.А. Крашенинников. – М., 2011. 420 с.
- [5] Иванова В.В. Преступное насилие: учебное пособие. / В.В. Иванова. – Нижний Новгород, 2017. 203 с.
- [6] Кузнецова В.В. Некоторые проблемы квалификации убийства. / В.В. Кузнецова, Л.С. Буторина. // Актуальные вопросы образования и науки. – 2017. № 3 (61). 15-19 с.
- [7] Куникин В.Ю. Определение понятия убийства, сопряженного с иными преступлениями в действующем законодательстве. / В.Ю. Куникин. // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. – Пенза, 2018. 131-134 с.
- [8] Новоселов Г.П. Преступления против жизни: система и алгоритм квалификации. / Г.П. Новоселов. // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2017. № 4 (42). 66-74 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Criminal law of foreign countries: a textbook for masters. / Ed. NOT. Krylova. // 4th ed., Rev. and add. – M., 2017. 250 p.

[2] KV Tretyakov "Comparative analysis of the qualifications of murders in the criminal law of the Russian Federation and the United States." / K.V. Tretyakov. // Bulletin of KSU im. H.A. Nekrasov. – 2015. No. 3. 132-145 p.

[3] Aveshnikova A.A. "Convergence of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal systems on the example of precedent." / A.A. Aveshnikova, A.A. Kemelbekov. // All-Russian scientific-practical journal "History, philosophy, economics and law". – 2019. No. 3. 124-132 p.

[4] Krasheninnikov N.A. Reader on the history of the state and law of foreign countries. / ON THE. Krasheninnikov. – M., 2011. 420 p.

[5] Ivanova V.V. Criminal Violence: A Study Guide. / V.V. Ivanova. – Nizhny Novgorod, 2017. 203 p.

[6] Kuznetsova V.V. Some murder qualification problems. / V.V. Kuznetsova, L.S. Butorina. // Topical issues of education and science. – 2017. No. 3 (61). 15-19 p.

[7] Kunikin V.Yu. Definition of the concept of murder associated with other crimes in the current legislation. / V.Yu. Kunikin. // Modern jurisprudence: topical issues, achievements and innovations. – Penza, 2018. 131-134 p.

[8] Novoselov G.P. Crimes against life: qualification system and algorithm. / G.P. Novoselov. // Legal Science and Law Enforcement Practice. – 2017. No. 4 (42). 66-74 p.

© О.О. Витушко, 2020

Поступила в редакцию 5.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Витушко О.О. Сравнительная характеристика зарубежного уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за убийство, сопряженное с иными преступлениями // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 78-83. URL:<https://ip-journal.ru/>